

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА ЗЗСО ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ УЧНІВ

Поповічук А. В.

Науковий керівник: Темченко О. В.

MANAGERIAL ACTIVITY OF THE HEAD OF A GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTION IN ORGANIZING PUPILS' RESEARCH WORK

Popovichuk A. V.

Supervisor: Temchenko O. V.

В умовах реалізації концепції «Нова українська школа» та інтеграції України в європейський освітній простір, формування дослідницьких компетентностей учнів стає одним із пріоритетних завдань ЗЗСО. Науково-дослідницька робота (НДР) учнів не лише сприяє поглибленню знань, а й формує критичне мислення, навички самостійного пошуку та творчий підхід до розв'язання проблем. Організація науково-дослідницької діяльності учнів регламентується Законом України «Про освіту», Законом України «Про повну загальну середню освіту», Положенням про Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру «Мала академія наук України» (МАН), а також Типовими освітніми програмами для ЗЗСО. Особливе значення має діяльність НЦ «МАН України», яка забезпечує координацію та популяризацію дослідницької роботи школярів на національному рівні

Ефективність науково-дослідницької роботи учнів безпосередньо залежить від управлінської майстерності керівника закладу освіти, який виступає стратегом та фасилітатором наукового поступу школи. Керівник ЗЗСО, відповідно до своїх посадових обов'язків, несе відповідальність за створення освітнього середовища, що сприяє розвитку обдарованості учнів, впровадженню інноваційних форм роботи та забезпеченню індивідуальних освітніх траєкторій [4].

Управлінську діяльність директора ЗЗСО щодо організації науково-дослідницької роботи учнів ми розглядаємо за такими напрямками: стратегічне планування та нормативне забезпечення; створення організаційної структури; кадрове та методичне забезпечення; створення матеріально-технічних та інформаційних умов; мотивація та підтримка учасників; моніторинг, аналіз та корекція.

Реалізація цих напрямків роботи керівника включає, насамперед, ініціювання включення питань науково-дослідницької діяльності до річного плану роботи закладу, освітньої програми та плану роботи науково-методичної ради. Важливо розробити Положення про науково-дослідницьку роботу учнів у закладі, визначити порядок вибору тем, наукового керівництва, захисту робіт та стимулювання учасників. Саме керівник ЗЗСО призначає відповідального заступника директора з науково-методичної або дослідно-експериментальної роботи, формує наукове товариство учнів (НТУ), шкільне відділення МАН. На адміністративному рівні науково-дослідницька робота підпорядковується педагогічній раді, нарадам при директорі та науково-методичній раді закладу. Ці органи виконують управлінську, координуючу, контрольну та мотиваційну функції.

Керівник має також організовувати підвищення кваліфікації педагогів у сфері здійснення дослідницької діяльності, проводить семінари, майстер-класи та тренінги для вчителів-наукових керівників. Особливу увагу слід приділяти формуванню в педагогів умінь супроводжувати учнів на всіх етапах дослідження: від вибору теми до оформлення та захисту роботи [1; 3].

Оскільки ефективність науково-дослідницької роботи учнів значною мірою залежить від ресурсів, то саме директор забезпечує доступ учнів до сучасних джерел інформації (бібліотека, інтернет-ресурси, бази даних), лабораторного обладнання, програмного забезпечення. У закладі доцільно створювати наукові кабінети, центри дослідницької діяльності, а також співпрацювати з вищими закладами освіти, науковими установами та позашкільними закладами освіти.

Матеріальне й моральне заохочення є вагомим інструментом стимулювання учнів і педагогів до проведення науково-дослідницької роботи. Щодо цього, то керівник має розробляти системи стимулів для учнів-дослідників (грамоти, публікації, рейтингові бали) та педагогів-керівників (преміювання, врахування при атестації), формувати позитивний імідж дослідницької діяльності серед учнів і батьків. Насамкінець директор повинен організувати здійснення системного контролю за ходом науково-дослідницької роботи, аналіз результатів участі учнів у конкурсах МАН, олімпіадах, конференціях, результати якого є підставою для внесення корективів до планів роботи, визначення пріоритетних напрямів розвитку [5].

Сучасний керівник повинен розуміти, що ресурсів одного закладу освіти часто недостатньо для серйозної науки. Тому управлінська діяльність має бути спрямована на зовнішню інтеграцію. Це і співпраця з закладами вищої освіти щодо використання їхніх лабораторій та консультування учнів науковцями; і кооперація з центрами професійного розвитку та філіями Малої академії наук України; і використання електронних баз даних для відстеження успіхів учнів, хмарних сховищ для спільної роботи над проектами та інструментів ІІІ для первинного аналізу джерел

Сьогодні керівник ЗЗСО змушений організовувати науково-дослідницьку роботу в умовах воєнного стану та дистанційного навчання, що вимагає використання сервісів типу PhET Interactive Simulations або Labster; зменшення тиску на учнів через дедлайни та акцент на дослідженні як засобі самореалізації та «терапії успіхом»; посилення контролю за академічною доброчесністю, що є критично важливим у цифрову епоху.

Успішна організація науково-дослідницької роботи можлива лише за умови тісної взаємодії всіх учасників освітнього процесу. Керівник ЗЗСО виступає фасилітатором, який поєднує зусилля вчителів-предметників, класних керівників, психолога, бібліотекаря та батьків. Важливим є індивідуальний підхід: виявлення обдарованих учнів уже з молодших класів, розробка індивідуальних освітніх траєкторій та надання психолого-педагогічного

супроводу [2].

Отже, управлінська діяльність керівника ЗЗСО щодо організації науково-дослідницької роботи учнів є важливою складовою загальної стратегії розвитку закладу освіти. Від якості цієї діяльності залежить не лише рівень підготовки окремих учнів, а й загальний інтелектуальний потенціал школи, її конкурентоспроможність та внесок у формування наукового майбутнього України.

Ефективний керівник створює в закладі атмосферу творчого пошуку, забезпечує системність і безперервність дослідницького процесу, мотивує педагогічний колектив та здобувачів освіти до постійного самовдосконалення. Саме така управлінська позиція дозволяє реалізувати головну мету сучасної освіти – виховання самостійної, креативної та компетентної особистості, здатної до інноваційної діяльності в умовах швидкозмінного світу.

Список використаних джерел

1. Барилко Н. А. Розвиток у керівників закладів загальної середньої освіти готовності до науково-дослідницької діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. Тернопіль, 2023. 250 с. URL: <https://dspace.wunu.edu.ua/bitstreams/4acdd9f6-0460-4b67-88cb-3d32155e94ab/download> (дата звернення: 10.04.2026).
2. Гарбузюк В. О. Формування дослідницьких умінь четвертокласників засобом вивчення природничих інтегрованих курсів : магістерська кваліфікаційна робота. Київ : Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2025. 78 с.
3. Добош О. М. Управлінська практика в закладах освіти : програма та методичні рекомендації для здобувачів спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Мукачево : МДУ, 2022. 38 с.
4. Мартинець Л. А. Управлінська діяльність керівника навчального закладу : навч. посібн. Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. 196 с.
5. Попова О. В. Упровадження інновацій, творча діяльність, науково-дослідна робота педагогів. *Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди*. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2019. С. 24–31.